

ENTRE CRUCES Y CAMINOS:

UNA MIRADA SISTÉMICA PARA EL ANÁLISIS DE NECESIDADES EN JÓVENES DE ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

Instrumento de entrevista semiestructurada
basado en el Marco de la Teoría de Sistemas (MTS)
y adaptado a la realidad de las E2O de Andalucía

Explorar, comprender y acompañar las trayectorias
juveniles desde una perspectiva integral,
contextualizada y orientada al futuro.

Proyecto I+D+i ORIENTA-DIG

Repensando el rol de los profesionales de la orientación: construcción y validación de un marco de competencias para la orientación en la sociedad digital

Referencia

PID2023-148173NA-I00

Estudio Doctoral: Marco de Competencias Digitales para la Orientación en Escuelas de Segunda Oportunidad: Una Perspectiva Desde los Jóvenes en Riesgo, Agentes de Orientación y el Tejido Empresarial.

Modelo de Entrevista Sistémica

“Entre Cruces y Caminos: Una Mirada Sistémica Para el Análisis de Necesidades en Jóvenes de Escuelas de Segunda Oportunidad”.

Autoría

Liliana Rodríguez Alarcón

Coordinación científica

Celia Moreno Morilla
Jonatan Castaño Muñoz

Financiación

Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el marco del Plan Estatal 2021-2023 de Proyectos de Investigación No Orientada, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la Unión Europea.

Sevilla, 2026

ENTRE CRUCES Y CAMINOS: UNA MIRADA SISTÉMICA PARA EL ANÁLISIS DE NECESIDADES EN JÓVENES DE ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

Este modelo de entrevista ha sido perfeccionado integrando el Marco de la Teoría de Sistemas (MTS) de (M. McMahon & Patton, 2022), y el instrumento aportado por M. McMahon et al. (2017) **MSCI** (Mi Sistema de Influencias Profesionales), adaptándolo específicamente a la realidad de las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) de Andalucía.

La literatura revisada da cuenta de cómo las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan muchos jóvenes no deben comprenderse como una condición o un atributo aislado, sino como el resultado de múltiples factores interrelacionados (personales, sociales, familiares, económicos, políticos, culturales, entre otros) que han actuado a lo largo del tiempo y condicionan sus oportunidades, experiencias y sus propias expectativas de futuro. A ello se suman las complejidades propias de la sociedad actual, donde los entornos digitales introducen nuevas formas de relación, acceso a oportunidades, exclusión y expectativas, que influyen en sus trayectorias de vida.

En este sentido, el MTS es acertado para el análisis de las necesidades de los jóvenes que acuden a las E2O ya que nos permite ir más allá de una mirada lineal y ofrece una visión holística que integra las influencias individuales, sociales y ambientales que atraviesan los jóvenes. Desde esta perspectiva, son interesantes los aportes mostrados en la obra M. McMahon & Watson (2015) "Career Assessment: Qualitative Approaches", los que analizan diversos instrumentos cualitativos a través de los cuales la persona reconstruye significado sobre su trayectoria, identifica influencias y reconoce patrones en su experiencia.

Concretamente, se aborda como referencia el instrumento fundamentado por McMahon MSCI (Mi Sistema de Influencias Profesionales) dado que ofrece un proceso de reflexión cualitativa guiada que permite al participante narrar y priorizar qué factores de su vida (familia, barrio, experiencias previas) están pesando más en su toma de decisiones actual. Al no centrarse en puntuaciones o preguntas cerradas, sino en historias, empodera a la persona como "experta" de su propia vida.

Esta herramienta cuenta actualmente con dos versiones, una para adolescentes (M. McMahon et al., 2017) y otra para adultos (Patton et al., 2013). Tomando como punto de partida su fundamentación metodológica en (M. McMahon & Watson, 2015), se propone para este estudio una adaptación que posibilite explorar los distintos sistemas de influencias con la realidad de los jóvenes que acuden actualmente a los programas de E2O de Andalucía.

Desde este enfoque se ofrece a continuación, el esquema de análisis para la elaboración de la entrevista (Figura 1), así como la guía de preguntas para el análisis de las necesidades de orientación narradas por los jóvenes participantes.

Figura 1. Marco conceptual de entrevista jóvenes E20

I. INTRODUCCIÓN

SISTEMA INDIVIDUAL: Identidad y Necesidades Personales

1. Exploración de Intereses y Fortalezas

Basado en el "Ejercicio de Identificación de Patrones" (PIE) de (M. McMahon & Watson, 2015) en su capítulo 7 y la "Entrevista de Construcción de Carrera" de Savickas, capítulo 13, estas preguntas buscan identificar qué le gusta al/la joven y en qué se siente competente.

- ¿Qué cosas se te dan bien o disfrutas haciendo, (aunque no tengan que ver con estudiar)?
- Si tuvieras que escribir una lista de las cosas que más te gusta hacer en cualquier área de tu vida, ¿cuáles serían las tres primeras?
- ¿Qué es lo que más te gusta o te está ayudando de estar aquí en la escuela/centro?

2. Autoconcepto y Modelos de Rol (Quién soy)

Basado en Savickas & Hartung (2012) los modelos que admiramos reflejan una versión de nosotros mismos y de quiénes deseamos ser.

- Cuando eras más pequeño/a, ¿a quién admirabas? ¿Qué era lo que más te gustaba de esa persona?
- Si le preguntara a alguien que te quiere mucho qué es lo mejor que tienes, ¿qué crees que me diría?
- ¿Qué palabra usarías para describirte a ti mismo/a hoy?

3. Identificación de Momentos Críticos (Dimensión Temporal)

Ayudar al/la joven a analizar su propia experiencia para encontrar patrones en su conducta.

- Cuéntame un momento en el que hiciste algo que te salió realmente bien y te sentiste orgulloso/a.
- Ahora piensa en una situación que no salió tan bien. ¿Qué pasó y qué aprendiste de eso?
- Pensando en tu futuro, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo?
- ¿Qué te gustaría estar haciendo dentro de unos meses?

4. El Sistema Individual y la Salud (mental y física)

El MTS incluye la salud como factores clave del sistema individual.

- ¿Cómo te has sentido de ánimos últimamente para afrontar tus estudios o la búsqueda de trabajo?
- ¿Hay algo relacionado con tu salud o cómo te sientes que te esté frenando para hacer lo que quieres?

SISTEMA SOCIAL: El Entorno Cercano y Apoyos

1. Apoyo y Relaciones Diarias

Este bloque busca detectar la necesidad de acompañamiento y validación en su entorno más íntimo.

- En tu día a día, ¿quiénes son las personas que están ahí cuando necesitas que alguien te escuche o te eche una mano?

2. Influencia en las Decisiones: El "Saber a Quién"

- Si hoy tuvieras un problema importante, ¿sabrías a quién llamar o sientes que tendrías que resolverlo tú solo/a?
- Cuando tienes que elegir algo importante, como apuntarte a un curso o dejar un trabajo, ¿con quién hablas primero?
- ¿Cómo o a través de quién supiste de la E2O?
- Cuando hablas con tu orientador/a o con alguien de la E2O, ¿Cómo te suele ayudar? (¿en tomar decisiones, en resolver problemas, en buscar opciones o en animarte cuando lo necesitas?)
- ¿Hay alguien en tu barrio o en tu familia que tenga un trabajo que te guste? ¿Has podido hablar con esa persona alguna vez sobre cómo lo consiguió?

SISTEMA AMBIENTAL-SOCIAL: Barreras y Políticas de Juventud

- Los cursos o ayudas que conoces, ¿crees que responden a lo que tú necesitas de verdad? ¿Te ha sido difícil apuntarte a ellos?
- **Percepción de desigualdad:** ¿Crees que los jóvenes en situaciones similares a la tuya tienen las mismas oportunidades que otros? ¿Qué es lo que más dificulta que puedan salir adelante?
- **Necesidades de recurso:** ¿Qué servicios o centros (como esta escuela) te faltan para ayudarte mejor?

DIMENSIÓN EDUCATIVA Y SOCIOLABORAL

Conectar la trayectoria previa con las necesidades de formación y empleo.

- ¿Cómo fue tu experiencia antes de venir aquí? ¿Sientes que la orientación que recibiste en el pasado te sirvió para algo?
- **Experiencia laboral:** Si has trabajado, ¿qué fue lo más difícil de buscar ese empleo? ¿Dónde buscas trabajo normalmente y quién te ayuda con eso?
- **Necesidades de formación:** ¿Qué apoyo necesitas para sentirte listo/a para trabajar? (¿prácticas, conocer empresas, aprender a hacer trámites?).

TECNOLOGÍAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- ¿Qué usas más para buscar información o hacer cosas: ¿el móvil, un ordenador o las redes sociales?
- ¿Tienes algún sitio tranquilo donde puedas usar internet si necesitas hacer un trabajo o buscar un curso? (acceso a recursos).
- ¿Alguna vez has tenido problemas para hacer algo online, como inscribirte en un curso o pedir una cita médica, sacar certificado digital?
- ¿Te resulta fácil encontrar información en internet o a veces te sientes perdido o confundido por tantas cosas que aparecen?
- Cuando buscas algo y no lo entiendes o no sabes por dónde empezar, ¿qué sueles hacer?
- Si tuvieras que hacer un trámite difícil en una página web, ¿tendrías a quién pedir ayuda? ¿Recibes formación o apoyo de los orientadores de la E20? ¿De qué manera?
- ¿Has probado alguna vez herramientas IA como ChatGPT u otros para resolver dudas, escribir un currículum o buscar ideas para tu futuro?
- Si las has usado, ¿sientes que te han ayudado de verdad o te han generado más dudas?
- ¿Preferirías que alguien te enseñara a usar estas herramientas/recursos? ¿De qué forma?
- ¿Sigues cuentas en TikTok, Instagram, Youtube u otras que den consejos sobre estudios o trabajo?
- Si pudieras pedir ayuda para mejorar en algo de internet, ¿qué sería lo que más te serviría ahora mismo?

CIERRE

- De todo lo que hemos hablado, ¿qué es la única cosa o cosas que, si cambiara hoy, te ayudaría más a salir adelante?
- Si pudieras pedir una ayuda específica que no tienes ahora, ¿cuál sería?

Referencias bibliográficas

- McMahon, M., Patton, W., & Watson, M. (2017). *My system of career influences - MSCI (Adolescent)*.
- McMahon, M., & Watson, M. (2015). *Career Assessment: Qualitative Approaches*.
- McMahon, M., & Patton, W. (2022). The Systems Theory Framework of career development: News of difference and a journey towards acceptance. *Australian Journal of Career Development*, 31(3), 195–200. <https://doi.org/10.1177/10384162221120464>
- Patton, W., McMahon, M., & Watson, M. (2013). *My System of Career Influences MSCI (Adult) Facilitator's Guide* (Australian Academic).
- Savickas, M., & Hartung, P. (2012). *My Career Story. An Autobiographical Workbook for Life-Career Success*. www.vocopher.com.